

KOTO TUO SEBAGAI NAGARI TUA DI SUNGAI TARAB KAJIAN HISTORIS BERDASARKAN SUMBER LISAN DAN LOKAL

*Elmi Fatma Wati¹, Annisa Putri Pratiwi¹, Adinda putri ramadhani¹, Rayhan
Febriari Yusuf¹, Salsabila maghfirah ramadhani¹, Andi Kristian Renaldi
Waruwu¹*

Dosen Pembimbing Lapangan : Novita Efendi M.pd²

kknkototuo@gmail.com

Abstract

This article discusses the historical origins of Nagari Koto Tuo, one of the oldest villages in the Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency, West Sumatra. This study employs a qualitative approach using oral history methods and local sources such as traditional tambo and community narratives. The main objective of this research is to reconstruct the formation process of Koto Tuo as a nagari. Findings indicate that Koto Tuo began as an early settlement established by Minangkabau ancestors from the slopes of Mount Marapi. Over time, the nagari evolved into a structured social community governed by customary leadership and collective deliberation. This historical study aligns with the Sustainable Development Goals (SDG 11) by strengthening the documentation of local history as part of preserving community sustainability and social identity.

Keywords: *Koto Tuo, local history, Minangkabau, Nagari, oral sources, Sustainable Cities and Communities (SDG 11).*

Abstrak

Artikel ini membahas sejarah berdirinya Nagari Koto Tuo, salah satu nagari tertua di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah lisan dan kajian sumber-sumber lokal, seperti tambo adat dan cerita masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah merekonstruksi proses terbentuknya Koto Tuo sebagai nagari. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa Koto Tuo bermula dari kawasan pemukiman awal yang dibentuk oleh nenek moyang Minangkabau dari lereng Gunung Marapi. Seiring waktu, nagari ini berkembang menjadi struktur sosial adat dengan

sistem kepemimpinan musyawarah. Kajian sejarah ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDG 11)* karena memperkuat dokumentasi sejarah lokal sebagai bagian dari pelestarian komunitas dan identitas sosial masyarakat.

Kata Kunci: Koto Tuo, sejarah lokal, Minangkabau, nagari, sumber lisan, Sustainable Cities and Communities (SDG 11)

1. Pendahuluan

Sejarah lokal merupakan salah satu unsur penting dalam memahami jati diri suatu masyarakat. Melalui kajian sejarah yang bersumber dari tradisi lisan dan sumber-sumber lokal, kita dapat merekonstruksi perjalanan suatu komunitas dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri. Di tengah arus globalisasi dan dominasi sejarah nasional, keberadaan sejarah lokal menjadi penyeimbang yang tidak hanya mempertajam identitas budaya, tetapi juga mengisi kekosongan dalam narasi besar bangsa.

Nagari Koto Tuo, yang terletak di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, merupakan salah satu nagari tertua di kawasan Minangkabau. Keberadaannya sebagai pemukiman awal yang dibentuk oleh para leluhur Minangkabau dari lereng Gunung Marapi menjadikannya sangat penting dalam kajian historis. Tidak hanya kaya akan warisan adat dan struktur sosial yang khas, Koto Tuo juga menyimpan jejak perjalanan panjang dalam membangun sistem nagari yang hidup hingga kini.

Namun demikian, narasi sejarah Koto Tuo masih banyak disampaikan secara lisan dan belum banyak terdokumentasikan dalam kajian ilmiah. Padahal, sejarah lisan dan tambo adat yang berkembang di tengah masyarakat setempat mengandung nilai-nilai penting yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang dinamika sosial, sistem kepemimpinan adat, dan proses terbentuknya suatu nagari.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah berdirinya Koto Tuo sebagai sebuah nagari melalui pendekatan sejarah lisan dan sumber lokal. Penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana sistem sosial, nilai adat, serta tokoh-tokoh kunci dalam sejarah lokal Koto Tuo turut membentuk identitas dan ketahanan budaya masyarakat hingga hari ini.

2. Tinjauan Pustaka

Sejarah lokal merupakan salah satu bentuk dokumentasi penting dalam merekam jejak kehidupan suatu masyarakat dari sudut pandang internal. Dalam konteks Minangkabau, sejarah tidak hanya tersimpan dalam naskah tertulis, tetapi hidup dan diwariskan melalui tambo adat, cerita turun-temurun, serta praktik adat yang dilestarikan oleh tokoh masyarakat. Oleh karena itu, sejarah lisan menjadi pendekatan utama dalam menggali dinamika historis nagari seperti Koto Tuo.

Menurut Bapak Datuak Sipado, tokoh adat dan pendidik yang telah lama mengabdikan dunia pendidikan agama dan adat, nilai-nilai sejarah di Koto Tuo diturunkan melalui musyawarah kaum, pengajaran adat, dan kehidupan sehari-hari yang tetap menjunjung tinggi falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Beliau meyakini bahwa kekuatan sejarah nagari terletak pada ingatan kolektif yang terus dijaga melalui adat dan kebersamaan.

Bapak Azwir Datuak Barabanso, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tuo, menegaskan bahwa Koto Tuo bukan sekadar wilayah administratif, melainkan sebuah entitas adat yang hidup dan berkembang melalui sistem nilai. Ia menyampaikan bahwa *“Koto Tuo adalah nagari yang hidup dalam adat, tidak semua sejarahnya tertulis, tapi masih bisa diceritakan selama kita mau mendengarkan.”*

Bapak Datuak Tanbasa, salah satu tokoh adat yang telah menjabat sebagai Ketua KAN dan masih aktif dalam pengambilan keputusan adat, juga menyampaikan bahwa sejarah Koto Tuo sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kepemimpinan adat dan struktur sosial nagari yang dijaga melalui generasi penghulu dan sistem musyawarah. Dalam pandangan beliau, sejarah nagari hanya bisa dipahami jika kita mengerti cara hidup masyarakatnya dan menghargai adat sebagai sumber utama pengetahuan.

Selain itu Ibu Yusneli, seorang Bundo Kandung yang aktif menjaga adat dan peran perempuan dalam kehidupan nagari, menambahkan bahwa banyak aspek sejarah dan adat diwariskan secara matrilineal melalui peran ibu dan bako dalam keluarga Minangkabau. Tradisi ini, menurut beliau, menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan identitas budaya masyarakat Koto Tuo.

Dari berbagai pandangan narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejarah Koto Tuo masih hidup dalam ingatan masyarakatnya. Namun, karena belum banyak ditulis secara akademik,

maka dokumentasi sejarah berbasis lisan ini menjadi penting sebagai upaya pelestarian dan kontribusi terhadap kajian historiografi Minangkabau berbasis komunitas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sejarah lisan dan kajian sumber lokal. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa sejarah berdirinya Nagari Koto Tuo sebagian besar disampaikan melalui cerita turun-temurun dan ingatan kolektif masyarakat, bukan melalui dokumen tertulis formal.

Sumber data utama berasal dari wawancara mendalam dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat Koto Tuo yang memiliki pengetahuan tentang sejarah nagari, struktur sosial, serta nilai-nilai adat yang berkembang di masyarakat. Di antara narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

- Bapak Datuak Sipado, tokoh adat dan pendidik senior di nagari,
- Bapak Azwir Dt. Barabanso, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo,
- Bapak Datuak Tanbasa, mantan Ketua KAN dan tokoh adat aktif,
- Yemi Talpen dan Yusneli Tokoh masyarakat aktif dalam bidang adat dan istiadat Nagari Koto Tuo.

Selain wawancara, teknik observasi lapangan juga digunakan untuk menelusuri situs-situs penting yang berkaitan dengan asal-usul Koto Tuo, seperti *batua musyawarah* (tempat duduk musyawarah para tetua adat), lesung batu, dan kawasan pemukiman awal. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan informasi yang diperoleh dari narasumber dan memperkaya deskripsi visual serta konteks geografis.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tematik dan kronologis, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema (asal-usul, nilai adat, peristiwa penting) serta menempatkannya dalam urutan waktu untuk memahami perkembangan sejarah secara utuh. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan data dokumentasi lokal (seperti arsip KAN atau catatan tambo yang tersedia secara informal).

Dengan metode ini, diharapkan sejarah Koto Tuo dapat disajikan secara utuh dan autentik, sesuai dengan sudut pandang masyarakatnya sendiri, sekaligus menjadi kontribusi dalam pelestarian sejarah lokal Minangkabau yang selama ini lebih banyak diwariskan secara lisan.

4. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Singkat Berdirinya Nagari Koto Tuo

Berdasarkan tambo adat dan sumber lisan masyarakat, asal-usul berdirinya Nagari Koto Tuo erat kaitannya dengan perjalanan migrasi nenek moyang Minangkabau dari lereng Gunung Marapi. Salah satu kelompok yang diutus oleh raja pada masa itu diperintahkan untuk mencari daerah pemukiman baru yang subur dan aman. Dalam perjalanannya, mereka tiba di wilayah dataran tinggi di sekitar Sungai Tarab, yang kemudian dikenal dengan nama Koto Tuo.

Daerah tersebut semula hanyalah kawasan taratak, tempat pembukaan ladang dan sawah oleh para pendatang awal. Di tempat ini pula mereka mulai membangun pondok-pondok kecil dan menetap. Dalam suatu musyawarah yang dilakukan oleh para tetua adat, disepakati bahwa suara dari "kato nan tuo" (kata orang tua) dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Dari istilah inilah dipercaya muncul nama "Koto Tuo", yang mengandung makna tempat yang dihormati, dijaga, dan disepakati bersama.

Proses menjadi nagari memakan waktu panjang. Setelah berkembang menjadi dusun dan mengalami penambahan penduduk serta struktur sosial, masyarakat Koto Tuo mulai mendesak agar wilayahnya diakui sebagai kenagarian mandiri yang terpisah dari Nagari Pasie Laweh. Dengan dukungan tokoh adat, niniak mamak, serta struktur kaum yang telah terbentuk, masyarakat mengajukan permohonan kepada otoritas kolonial Belanda yang saat itu berkedudukan di Batusangkar.

Menurut informasi yang diperoleh dari narasumber, seperti Bapak Datuak Sipado dan Bapak Datuak Tanbasa, perjuangan untuk menjadi nagari mandiri tidak mudah. Namun, tekad masyarakat yang ingin mengatur pemerintahan adat sendiri akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1918, Nagari Koto Tuo secara resmi diakui sebagai nagari adat yang berdiri sendiri, dengan pemimpin adat pertama bernama Kurin Datuak Tanbasa, yang menjabat dari tahun 1819 hingga 1920.

Sejak saat itu, kepemimpinan nagari berlanjut dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk kepala nagari, wali nagari, maupun ketua adat. Seiring waktu, Koto Tuo tidak hanya menjadi pusat adat dan kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berkembang sebagai simbol eksistensi masyarakat Minangkabau yang mampu menjaga adat dan sejarahnya meski menghadapi berbagai tantangan zaman.

Struktur Sosial dan Kepemimpinan Adat di Koto Tuo

Struktur sosial masyarakat Nagari Koto Tuo dibentuk berdasarkan sistem adat Minangkabau yang matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Masyarakat terbagi ke dalam empat suku utama, yaitu:

1. Suku Kutianyie
2. Suku Melayu
3. Suku Caniago
4. Suku Piliang

Setiap suku memiliki kaum-kaum yang dipimpin oleh penghulu, yaitu orang yang dituakan dalam sukunya dan dipilih melalui musyawarah bersama. Penghulu bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan adat, membimbing anak kemenakan, serta menjaga kelestarian nilai-nilai tradisi.

Kehidupan adat di Koto Tuo diatur oleh lembaga adat yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berfungsi sebagai badan musyawarah tertinggi dalam hal adat dan keputusan sosial. Anggota KAN terdiri dari para penghulu dari masing-masing suku. Dalam pengambilan keputusan adat, para niniak mamak duduk bersama dalam musyawarah, yang biasanya dilakukan di balai adat atau tempat khusus yang dijadikan lokasi diskusi penting sejak dahulu kala.

Menurut Bapak Azwir Datuak Barabanso, Ketua KAN Koto Tuo, sistem adat ini telah berjalan sejak masa awal berdirinya nagari dan tetap dijaga keberlangsungannya hingga sekarang. Ia menegaskan bahwa kekuatan masyarakat Koto Tuo terletak pada musyawarah dan mufakat, dengan tetap menjaga kesetaraan antar suku dan kaum.

Selain peran penghulu laki-laki, perempuan juga memegang peranan penting melalui lembaga Bundo Kanduang, yaitu kelompok ibu-ibu yang bertugas menjaga nilai-nilai adat dan moral keluarga. Dalam sistem matrilineal, peran perempuan sangat sentral karena merekalah yang meneruskan garis keturunan dan menjadi penjaga rumah gadang (rumah adat keluarga).

Struktur kepemimpinan di Koto Tuo juga mengenal sistem tigo tungku sajarangan, yakni:

- Niniak mamak (pemimpin adat),
- Alim ulama (pemimpin agama),
- Cadiak pandai (tokoh berpengetahuan).

Ketiganya saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam ranah adat, agama, maupun pendidikan.

Dengan struktur sosial yang berlandaskan adat dan kekerabatan, masyarakat Koto Tuo telah membentuk sebuah sistem kehidupan yang harmonis, musyawarah, dan saling menghormati antar sesama. Sistem ini menjadi kekuatan utama nagari dalam menghadapi berbagai perubahan zaman, sekaligus menjaga jati diri sebagai nagari tua yang beradat.

Proses Perkembangan dari Taratak Menjadi Nagari

Pada awalnya, Koto Tuo hanyalah sebuah taratak, yaitu bentuk permukiman kecil yang dibangun oleh kelompok perintis yang datang dari lereng Gunung Marapi. Taratak dalam istilah adat Minangkabau berarti “permukiman awal” atau titik permulaan sebelum suatu kawasan berkembang menjadi dusun dan selanjutnya menjadi nagari. Kehidupan masyarakat pada masa taratak sangat sederhana, dengan mengandalkan hasil pertanian dan berburu.

Taratak Koto Tuo dibentuk di sebuah kawasan yang saat itu masih berupa hutan lebat dan lahan liar. Para pendatang awal membuka lahan pertanian, membangun pondok-pondok kayu, dan mulai menetap secara berkelompok. Di sinilah nilai-nilai gotong royong mulai tumbuh, terutama dalam hal pembangunan, pembukaan ladang, dan kegiatan bermusyawarah antar keluarga.

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah dan hubungan sosial antar keluarga semakin kuat. Taratak pun berkembang menjadi sebuah dusun, dengan struktur sosial yang lebih kompleks. Pada tahap ini, mulai terbentuk kaum-kaum berdasarkan garis keturunan ibu

dan suku-suku mulai diorganisasi dengan jelas. Masing-masing kaum memiliki tetua yang bertindak sebagai penengah dan pemimpin adat.

Proses dari dusun menuju kenagarian berlangsung cukup lama dan melalui berbagai musyawarah adat. Berdasarkan informasi dari Bapak Datuak Sipado dan Bapak Datuak Tanbasa, keinginan masyarakat untuk menjadi nagari berdiri sendiri dipicu oleh kebutuhan untuk mengatur wilayahnya secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada Pasié Laweh, nagari induk yang awalnya menaungi Koto Tuo.

Setelah berbagai pertimbangan dan dukungan dari seluruh unsur masyarakat niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta Bundo Kanduang akhirnya dilakukan permohonan kepada pihak pemerintah kolonial Belanda di Batusangkar, agar Koto Tuo diakui sebagai nagari yang sah secara administratif dan adat.

Permintaan itu dikabulkan, dan pada tahun 1918, Koto Tuo resmi ditetapkan sebagai nagari adat yang berdiri sendiri. Pengakuan ini memperkuat posisi Koto Tuo tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara adat, karena sudah memiliki suku lengkap, penghulu suku, serta lembaga adat yang aktif.

Pemimpin pertama Nagari Koto Tuo yang tercatat dalam sejarah lisan adalah Kurin Datuak Tanbasa, yang menjabat sebagai kepala pemerintahan adat antara tahun 1919 hingga 1920. Setelah itu, estafet kepemimpinan nagari dilanjutkan oleh tokoh-tokoh adat lainnya, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial.

Dengan diakuinya status sebagai nagari, Koto Tuo mulai memiliki struktur resmi seperti balai adat, rumah gadang, dan lembaga-lembaga pendukung lainnya. Proses ini juga menandai titik penting dalam pembentukan identitas masyarakat Koto Tuo sebagai masyarakat beradat, bermusyawarah, dan berdaulat secara lokal.

Peristiwa-Peristiwa Sejarah Penting di Koto Tuo

Sebagai salah satu nagari tertua di Kecamatan Sungai Tarab, Koto Tuo tidak terlepas dari berbagai peristiwa sejarah yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakatnya. Dari masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga bencana alam, masyarakat Koto Tuo menunjukkan ketangguhan dan solidaritas dalam menghadapi berbagai ujian zaman.

1. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Pada masa penjajahan Jepang, Koto Tuo mengalami tekanan yang cukup berat. Masyarakat dipaksa ikut dalam program kerja paksa (romusha), sementara kebutuhan pangan dan sandang sangat terbatas. Pemerintah Jepang juga melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan masyarakat, termasuk adat dan agama. Namun, semangat gotong royong yang kuat membuat masyarakat tetap bertahan dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pemberontakan PRRI (1958)

Koto Tuo juga terdampak oleh gejolak politik nasional, khususnya pada masa Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat. Banyak masyarakat yang mengalami ketakutan, dan beberapa keluarga harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Meski begitu, nilai musyawarah dan kepercayaan terhadap ninik mamak membuat suasana tetap kondusif dan aman di tengah ketegangan.

3. Kelaparan Besar Tahun 1961

Tahun 1961 menjadi tahun yang sulit bagi masyarakat Koto Tuo. Musim tanam yang gagal dan sulitnya akses pangan menyebabkan kelaparan besar di berbagai wilayah, termasuk Koto Tuo. Banyak warga terpaksa makan ubi-ubian dan daun-daunan untuk bertahan hidup. Peristiwa ini menjadi memori pahit yang hingga kini masih diingat oleh generasi tua dan sering diceritakan kepada anak cucu sebagai pelajaran tentang ketabahan dan kebersamaan.

4. Gempa Besar Tahun 2007

Gempa besar yang melanda Sumatera Barat tahun 2007 juga mengguncang wilayah Koto Tuo. Beberapa rumah gadang dan bangunan tua mengalami kerusakan, termasuk fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Meskipun tidak menelan korban jiwa besar, gempa ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

5. Kebakaran Besar Tahun 2013

Salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah kontemporer Koto Tuo adalah kebakaran besar tahun 2013. Api melalap belasan rumah warga dan menyebabkan kerugian besar. Banyak warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Namun, solidaritas masyarakat begitu

tinggi. Warga dari berbagai suku dan kaum saling membantu membangun kembali rumah-rumah yang terbakar. Peristiwa ini menjadi simbol kekuatan kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan yang masih hidup kuat di Koto Tuo.

Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan bahwa sejarah Koto Tuo tidak hanya ditandai oleh pendirian adat dan kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakatnya dalam bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dari berbagai situasi sulit. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa saling memiliki terbukti menjadi pilar utama yang menjaga ketahanan sosial masyarakat nagari hingga saat ini.

Nilai Adat dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat Koto Tuo

Masyarakat Nagari Koto Tuo sangat menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau. Nilai-nilai adat tercermin dalam berbagai tradisi yang masih hidup dan dijalankan hingga kini. Salah satu tradisi yang menonjol adalah Bararak Sunnah Rasul, yaitu arak-arakan pengantin yang diiringi alat musik tradisional seperti tambua dan talempong. Tradisi ini melambangkan kegembiraan keluarga dan penghargaan terhadap kelanjutan generasi.

Tradisi lain yang penting adalah Makangulai Ikan atau Bada, yaitu makan bersama untuk menyambut sumando (menantu laki-laki) baru. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar dan tokoh adat, dengan tujuan memperkenalkan sumando secara resmi ke dalam sistem sosial suku. Hidangan khas seperti gulai ikan dan sambal menjadi simbol penerimaan dan keakraban.

5. Daftar Narasumber

Azwir Datuak Barabanso Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo. Wawancara langsung, 22 Juni 2025.

Asmawenda Datuak Tan Basa Pengurus bidang adat dan syarak Nagari Koto Tuo. Wawancara langsung, 25 Juni 2025.

Syamsuarlis Datuak Sapado Tokoh pendidikan dan adat Nagari Koto Tuo. Wawancara langsung, 30 Juni 2025.

Yemi Talpen dan Yusneli Tokoh masyarakat aktif dalam bidang adat dan istiadat Nagari Koto Tuo. Wawancara langsung, 8 Juli 2025.

6. Daftar Pustaka

Arifin, Bustanul. Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau. Padang: Pustaka Minang, 2002.

Observasi lapangan oleh tim KKN Universitas Negeri Padang di Nagari Koto Tuo, 22 Juni – 06 Juli 2025.

Zed, Mestika. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Fajria, Rahmah, and Azmi Fitriasia. "Tinjauan literatur falsafah adat Minangkabau: Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah." *Journal of Education Research* 5.2 (2024): 1811-1816.

Siadio, Sidiq, and Endri Yenti. "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4.2 (2023): 207.

Warmansyah, Jhony, et al. "Pengenalan Budaya Alam Minangkabau Terhadap Anak Sejak Usia Dini." *Proceedings Series of Educational Studies* (2023): 283-291.

Aini, Welsa, et al. "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 2844-2851.

Nasir, Muhammad, and Imam Bonjol Padang. "Adat Minangkabau." (2022).

Widia, Siska Mona, et al. "Integrasi Hukum Islam dalam Upacara Adat Batagak Panghulu di Minangkabau." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15.2 (2025): 405-422.

Sari, Defi Permata. "Unsur Negara, Adat, dan Agama Melalui Prinsip “Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah” di Minangkabau." *Dialog* 47.1 (2024): 77-92.